

O‘ZBEK ROMANLARIDA MIFOLOGIK OBRAZLAR

(“Isyon va Itoat” va “Aflotun” romanlari misolida)

Ubaydullayeva Jamila Xurramovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi,

Ko‘charova Dildora Karim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta’lim va sport

tarbiyaviy ishi yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek romanlarida mifologik obraz va miflardan foydalanish mahorati haqida fikr yuritildi. Ulug‘bek Hamdamning “Isyon va Itoat” hamda “Omon Muxtorning “Aflotun” romanlaridagi misollar tahlil etildi.

Kalit so‘zlar: mif, rivoyat, roman, Odam Ato, Momo Havo, afsona, antropogen miflar, kosmogen miflar.

KIRISH. O‘zbek romanchiligida ham mifologik obrazlarni berish va ulardan unumli foydalanish tajribasi sinovdan o‘tgan. Ulug‘bek Hamdamning “Isyon va itoat” romanidagi Odam Ato va Momo Havoning taqdiri to‘g‘risidagi afsona-mif muallif nutqi orqali asarga singdirilib boriladi. Bu afsona asarning kompozitsion qurilishida muayyan o‘rin tutib, qahramonlar hayoti va taqdiriga qiyosan falsafiy mohiyat kasb etadi: “Olam uzra zulmat hukmron edi u paytlar. Na qittay yorug‘lik

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

bor edi va na jinday harakat. Ehtimol, mavjud edi ular. Biroq, zulmatning qa'rida cho'kib yotardi. Boshqa yoqdan esa yorug'likni, harakatni ko'ra oladigan, ularni idrok eta biladigan xilqatning o'zi yo'q edi. Faqat Tangri taolo bor edi. Vaqti kelib U bilinmoqni istadi. Zulmatning qornini yorib, butun boshli dunyo yaratishni niyat qildi. Va "Yorug'lik bo'lsin!" dedi. Shunda zulmatning bag'ri chok-chok so'kilib, ichidan nur oqib chiqdi. Dunyoda zulmat va nur, tun va kun paydo bo'ldi. Bu yaratilishning birinchi kuni edi..."[1, 3]. Afsona talqinidagi yaratilishning birinchi kuni qahramonning turmadan ozodlikka chiqishi bilan parallel holda tasvirlanadi. Roman voqealaridan ma'lum bo'lishicha, u o'z o'quvchisini bir shapaloq urgani uchun qamalgan edi. Uning qalbida nur, kelajakka ishonch yo'q edi. Ammo o'sha qora turmaning azoblari ortda qolib, u ozodlikka chiqdi. Jamiyatdagi adolatsizlik bilan ilk bor yuzma yuz bo'lgan asar qahramoni qalbida endi isyon g'alayon qila boshladi. Bu qahramonni turmaga tiqqan zamondoshlariga nisbatan qasos o'ti emas, balki uning o'ziga, o'z "men"iga, o'z shaxsiyatiga qaratilgan isyon edi. Uni turmaga tiqqan hamqishloqlarini dog'da qoldirib, yangicha hayot boshlashga ahd qildi. Bu zulmat qo'ynidan chiqqan yorug'lik, nur edi. Alloh barcha narsani inson uchun yaratgan. Ota ham farzandlari uchun hech narsadan tap tortmaydi. Akbar ovqat so'rab, arz qilgan bolalariga hamma narsani, noz-ne'matlarni muhayyo qilish uchun safarga otlandi. Biroq, u yana adolatsizlik bilan yuzlashadi. O'n ikki tonna deb ortilgan qovuni manzilga etib kelgach, sakkiz tonna chiqadi. O'z akasi Nurmatning xiyonatidan ko'ngli o'ksiydi. Begona yurtlarda mafiya qo'lida qolib ketadi. Shundan so'ng inson uchun ato etilgan imkoniyatlarga erishish ham oson kechmasligini anglab yetadi va taqdirga yozilgan yozuqqa itoat qilishga majbur bo'ladi. Dunyo sirlarini anglash qiyinligidan xayolan ming bir ko'chaga kirib

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

chiqadi. Qahramon ruhiyatida ana shunday murakkab jarayonlar kechayotganini tasvirlash asnosida ikkinchi afsona naql qilinadi: “Yaratilishning ikkinchi kuni boshlandi. Bunda Xudovand osmonni yerdan ayirdi, gumbazni osmon, quruqlikni esa yer deb atadi. Keyingi qator kunlarda yerni makon tutib, ko‘kni yopinchiq etib o‘sadigan o‘simliklar, daraxtlarni dunyoga keltirdi, ko‘kni va yerni to‘ldirib uchadigan, yuradigan gala-gala qushlar, to‘da-to‘da hayvonlarni yaratdi. Zulmat va nurning almashib turishi va olam uzra bir muvozanat bo‘lishi uchun ko‘kda quyosh, oy va yulduzlarni bor etdi. Va bularning hammasini xush ko‘rdi”. Yaratilishning ikkinchi kunida ro‘y bergan voqealar tasviri qahramonning aldanishi, hayvoniy fe’lga ega kishilar davrasiga tushishi va ulardan qutulish yo‘llarini axtarish bilan barobar kechadi.

Zulmat bilan nurning almashinishi, oyning o‘n beshi yorug‘u o‘n beshi qorong‘u holida kelishi nafaqat Yaratilish fitrati bilan bog‘liq, balki yaralmishlar ichida nisbatan mukammali hisoblangan insonning turfa fe’lligi, u manfaat va qorin to‘ydirish ilinjida o‘zining oliy zot ekanligini unutib qo‘yayotganligining tafsilotlari kontekstida yaxlit mohiyat kasb etadi. Alloh odamzod uchun barcha imkoniyatlarni berib, uni begunoh qilib yaratdi. Asarda tasvirlangan Diana bilan Akbar esa taqdirga isyon qilishda davom etadilar. Diana, Larisa xola, Akbar va tabib qismatidan bir-biriga o‘xshamas jumboqlar, xatoliklar, ruhiyatidagi chigal holatlarning barchasi, loydan yasalgan bandaning xatolari mahsuli edi. Bu dunyodagi barcha imkoniyatlarga ega bo‘lgan shaxslarning ruhiy holatini aks ettirishni istagan muallif ushbu ilohiy rivoyatni asarga olib kirish bilan o‘z badiiy niyatidagi talqinni yana boyitishga erishgan: “Hamma narsa muhayyo bo‘lgan edi:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

yer va ko‘k, suv va havo, hayvonot va nabotot... barcha-barchasi... Faqat bularning ustidan hokimlik qiladigan va eng muhimi, dunyoni, uning Yaratuvchisini idrok etadigan, anglab biladigan zot hali yaratilmagandi. Shunda Olloh taolo o‘zining shoh asari – Odamni o‘z suratida, ilohiy shamoyilda tuproqdan yasadi-da, uning dimog‘iga hayot nafasini puflab, jon ato etdi... Yettinchi kuni esa Olloh yaratishdan tindi. Chunki bu kunga qadar hal etilgan borliq Uning bilinishi va yodlarda mudom qolishi uchun yetarli edi...”[1, 23].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Bu o‘rinda adib tomonidan asarga singdirilgan rivoyat odamning yaratilishi to‘g‘risidagi antropogenik mif namunasining variantlaridan biri hisoblanadi. V.V.Ivanovning fikricha, “antropogenik miflar – yaratilish (shu jumladan, odamning ham yaratilishi) haqidagi asotirlar bo‘lib, kosmogonik miflarning tarkibiy qismidir” [2, 87]. Olimning qayd qilishicha, dunyo xalqlarining yer yuzidagi birinchi odam to‘g‘risidagi mifologik afsonalarida insonning tuproqdan u yoki bu daraxtdan yaratilganligi naql qilinar ekan. Masalan, Peruda yashovchi hindu qabilalari miflarida aytilishicha, birinchi odam palma daraxtining yong‘og‘idan yasalgan deyilgan. G‘arbiy Sibir, Uzoq Sharq, Shimoliy Amerika xalqlarining miflarida ham ilk odam daraxtdan yasalganligi hikoya qilinadi. [2, 87] Turkiy xalqlar mifologiyasida ham ayni talqin mavjud bo‘lgan. Har holda, ayrim daraxtlarni muqaddas bilish an‘anasi shunday xulosa chiqarishga imkon beradi. Yoki “Xalqimiz er osti olamiga go‘r, quduq, yoriq-teshik yoki g‘or orqali o‘tish mumkin deb o‘ylagan”, – deya yozadi M.Jo‘rayev.

NATIJALAR. Xalq ishonch-e‘tiqodlariga ko‘ra osmon maloyiklarning makoni, yer osti o‘liklar mulki. Bu qadimiy mifologik tasavvurlar asosidagi motivdan

hozirgi o‘zbek romanlarida ham foydalanilganligini kuzatish mumkin. O.Muxtorning “Aflotun” romanidan keltirilgan ayrim parchalarni kuzatish fikrimiz tasdig‘iga xizmat qiladi:

“Nihoyat... quduq boshiga yetib kelishdi. Bir to‘p kishi engashib, quduq ichiga qarashdi. Usmon ham qaradi. Ba’zan quduqlar ichida oy bo‘ladi, deb eshitgan edi. Bu quduqning ham tubida nimadir yaltiradi! Biroq odamlarga oy emas, suv kerak edi! Pastga chelak tushirishdi. Chelak taraqlab quruq chiqdi. Yana tushirishdi. Yana, quruq! Parishonlanib, odam tushirib ko‘rishga qaror qilishdi” [3, 12].

Shundan keyin belidan arqon bog‘lab quduqqa tushirilgan birinchi odamning boshi kesilgan, ikkinchisi qilich bilan chavaqlangan, uchinchisi ko‘ksida qo‘rg‘oshin bilan o‘lik holda tortib olishadi. Quduqqa tushishga hech kimning yuragi dov bermagan bir paytda Usmon quduqqa tushish istagini bildiradi:

– Men tushaman,– dedi Usmon,– Ammo meni oyog‘im bilan emas, boshim bilan tushiringlar!

– Nega bosh bilan?! – so‘rashdi odamlar.

– Boshim bilan sho‘ng‘imoqchiman! – dedi Usmon hazillashib. Keyin tushuntirdi. – Bosh bilan tushmasa, oyoq ostini ko‘rib bo‘lmaydi. Men boshni ishlatmoqchiman!” [3, 12].

MUHOKAMA. Kuzatilgan parchalar bayon uslubi va qisman shakli jihatidan xalq og‘zaki ijodidagi afsona va ertaklarga ancha yaqin turadi. Biz ahamiyat qaratayotgan jihat qop-qorong‘i quduq tagida yorug‘lik manbayi bo‘lgan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Oyning yaltirab ko‘rinishi motividir. Oyning belgilari, rangi va materiali romanda “kumush rang”, “kumush barkash” deb beriladi. Bu jihatdan ham O.Muxtor tasvirida turkiy xalqlarning qadimgi qarashlariga hamohanglik mavjud. Zulmat qa’rida yorug‘likning paydo bo‘lishi ezgulik tantanasiga bo‘lgan ishonchni ifoda etadi. Zero Usmonning quduqqa tushishdan ko‘zlagan maqsadi odamlarga hayot manbayi ramzi bo‘lgan “suv” olib chiqish. Ezgulik g‘alabasiga bo‘lgan ana shu ishonchdan kuch olgan personaj “quduq” – ko‘ngil tubiga sho‘ng‘iydi. An’anaviy motivga zid tarzda Usmonning quduqqa bosh bilan sho‘ng‘ishi nosir uslubiga xos ramziylikni kuchaytiruvchi ifoda bo‘lib, tafakkur ila ish tutmoqchi ekanligini anglatadi. Mazkur quduqning ko‘zni tindirar darajada chuqurligi, devorlaridan qadrdon tovushlar chiqib, aks-sado berishlari bir qarashda afsonalarga xos g‘ayritabiiylikni bildirayotganday tuyuladi. Aslida esa personajning qalb tubiga teran nazar tashlab, ichki olamiga quloq solayotganligini anglatadi. O.Muxtor o‘tkinchi dunyoda daryo-yu dengizlarni quritgan, zaminni xarob holga keltirgani bois tashnalik azobini chekishga mahkum odamlarga o‘z-o‘zini halok qilgan olomon deb qaramoqda. Ayni bir onning o‘zida go‘yoki yalang sahroda Usmon bir vujudda ikki kishiga aylanadi. Ulardan biri quduqning tepasida, ikkinchisi esa quduq ichida. Ana o‘sha yolg‘izlik holatidan o‘z-o‘zini qismat iskanjasidagi tashna olomonning biri deb taftish etish orqali muallif yetakchi fikrni ilgari suradi.

XULOSA. Agar kitobxon ana shu holatni tuysagina roman uslubini teranroq idrok eta biladi, uning mohiyati oydinlashadi. Yer usti-yu yer ostidagi Usmon ruhining sayohati Olloh bilan yuzma-yuz turib, qismat yetovidagi yaxshi va yomon amallariga banda sifatida javob izlash tarzida kechadi. Tahlil qilingan

zamonaviy romanlarda biz mif elementlari salmog'ining oshganligini yaqqol ko'rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ҳамдам У. Исён ва итоат. Роман. – Тошкент, 2003. – 140 Б.
2. Иванов В.В. Антропogонические мифы // Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1980. – Т.1. 87-89 с.
3. Мухтор О. Афлотун: Роман, қиссалар, ҳикоялар. -Т.: «Маънавият», 1998, – 192 б.
4. Hotamov N, Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati, –Т.:О'qituvchi, 1979. 364 б.
5. Sul-ton I. Adabiyot nazariyasi. –Т.: О'qituvchi, 1986. 408 б.
6. Пардаева З. Бадий-естетик тафаккур ривожии ва ўзбек романчилиги. – Тошкент, 2002. – Б.59-60.